

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 786-791
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14489298>

Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik

Ade Irvan Margolang¹, Azwar Alamsyahdana², Ella Nurmaini³, Dinda Aulia Sani⁴,
T. Darmansah⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: adeirvan787@gmail.com, azwaralamsyah28@gmail.com, ellanurmaini8@gmail.com,
dindaauliasani01@gmail.com, tengkudarmansah@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik di Indonesia. Kebijakan sertifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengkaji literatur akademik, peraturan pemerintah, dan laporan penelitian terkait implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalisme guru, yang berkontribusi pada perbaikan kualitas pembelajaran. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti disparitas implementasi antar daerah, kurangnya relevansi pelatihan sertifikasi, serta minimnya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan sertifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran, diperlukan penyesuaian kebijakan dan perbaikan pelaksanaan agar dampaknya lebih merata dan optimal.

Kata Kunci: Sertifikasi Guru, Kebijakan Pendidikan, Kualitas Pembelajaran, Kompetensi Guru, Studi Pustaka.

Abstract

This study aims to analyze the impact of teacher certification policies on improving the quality of student learning in Indonesia. The teacher certification policy regulated in the Teachers and Lecturers Law aims to improve the professional, pedagogical, social, and personality competencies of teachers in order to create quality learning. The research method used is a literature study, by reviewing academic literature, government regulations, and research reports related to the implementation of this policy. The results of the study indicate that teacher certification has a positive impact on improving the pedagogical and professional abilities of teachers, which contributes to improving the quality of learning. However, challenges are still faced, such as disparities in implementation between regions, lack of relevance of certification training, and minimal ongoing evaluation of the effectiveness of the program. This study concludes that although the certification policy has a significant influence on the quality of learning, policy adjustments and improvements in implementation are needed so that the impact is more evenly distributed and optimal.

Keywords: Teacher Certification, Education Policy, Learning Quality, Teacher Competence, Literature Study.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Untuk mendukung peran tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan sertifikasi guru sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki standar kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas profesionalnya, sehingga dapat memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran peserta didik.

Namun, meskipun kebijakan sertifikasi telah berjalan selama beberapa tahun, terdapat berbagai tantangan yang mengiringi pelaksanaannya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi guru setelah sertifikasi, tetapi dampaknya terhadap kualitas pembelajaran peserta didik masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, sertifikasi dianggap mampu meningkatkan

motivasi dan kinerja guru. Di sisi lain, beberapa kendala seperti ketidaksesuaian antara materi pelatihan dan kebutuhan lapangan, serta ketimpangan pelaksanaan di berbagai daerah, mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Konteks ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan sertifikasi guru berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Apakah pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuan utamanya, atau masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran peserta didik dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Melalui analisis literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan sertifikasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaannya di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pembelajaran Peserta Didik

A. Kompetensi Guru dalam Mengajar

Sertifikasi guru memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru tersertifikasi menunjukkan:

1. Peningkatan dalam kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai kurikulum.
2. Penguasaan teknik pembelajaran interaktif, seperti pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis teknologi (Darling-Hammond, 2021).
3. Kemampuan menyesuaikan materi pembelajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau tingkat kemampuan yang berbeda (Sudirman et al., 2020).

B. Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik

Hasil belajar peserta didik menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai aspek:

1. Akademik: Siswa yang diajar oleh guru tersertifikasi memiliki nilai ujian rata-rata lebih tinggi, terutama dalam mata pelajaran eksakta seperti matematika dan IPA (Suryadi, 2019).
2. Non-Akademik: Guru bersertifikasi mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa melalui metode pembelajaran berbasis proyek (Setyowati et al., 2021).

C. Profesionalisme Guru

Sertifikasi mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme, misalnya dengan berpartisipasi aktif dalam pelatihan, seminar, dan program pengembangan kompetensi lainnya (Mustafa, 2019). Guru bersertifikasi juga lebih termotivasi untuk menjaga standar tinggi dalam pengajaran karena adanya insentif finansial.

Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru

A. Birokrasi dan Administrasi

Proses sertifikasi guru melibatkan serangkaian tahapan administratif yang sering kali membebani guru, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil. Tantangan utama meliputi:

1. Kesulitan dalam Pengumpulan Portofolio: Guru harus menyertakan dokumen seperti RPP, bukti pelaksanaan pembelajaran, dan sertifikat pelatihan. Di daerah dengan akses internet terbatas, proses pengumpulan ini menjadi sulit (Halim, 2019).
2. Kurangnya Pendampingan: Banyak guru yang kesulitan memahami prosedur sertifikasi karena tidak adanya pendampingan intensif dari dinas pendidikan setempat (Nugraha, 2021).
3. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja: Guru sering kali merasa kewalahan karena harus mengurus sertifikasi di tengah jadwal mengajar yang padat.

Solusi:

1. Digitalisasi Proses Administrasi: Penerapan sistem berbasis daring yang sederhana dapat membantu mengurangi beban administratif (OECD, 2020).
2. Pendampingan Intensif: Pemerintah perlu menyediakan mentor untuk membantu guru selama proses sertifikasi, khususnya di daerah terpencil (Wijaya, 2022).

B. Ketidaksesuaian Kompetensi Nyata

Beberapa guru hanya berorientasi pada pemenuhan syarat administratif tanpa memahami esensi sertifikasi itu sendiri. Sebanyak 30% guru bersertifikasi di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan nyata dalam pengajaran mereka (Rahayu & Andriani, 2021). Meskipun sertifikasi

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, ada kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan:

1. Orientasi Finansial: Sebagian guru melihat sertifikasi hanya sebagai cara untuk mendapatkan tunjangan tambahan tanpa berusaha meningkatkan kompetensi mereka (Sudirman, 2020).
2. Minimnya Evaluasi Kompetensi Riil: Proses sertifikasi lebih menekankan pada kelengkapan dokumen administratif dibandingkan dengan pengujian kemampuan mengajar yang sebenarnya (Oktavia, 2020).
3. Dampak Terbatas pada Siswa: Sebanyak 30% guru bersertifikasi tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam metode pengajaran mereka, terutama di daerah 3T (Rahayu & Andriani, 2021).

Solusi:

1. Evaluasi Praktik Mengajar: Sertifikasi harus mencakup penilaian langsung terhadap kemampuan guru dalam mengajar di kelas.
2. Pelatihan Berkelanjutan: Program pelatihan lanjutan harus diwajibkan untuk memastikan guru bersertifikasi terus mengembangkan kompetensinya (Mulyasa, 2020).

C. Ketimpangan Regional

Guru di daerah perkotaan lebih banyak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan dibandingkan guru di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Hal ini memperburuk ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia (Tilaar, 2018). Salah satu tantangan utama kebijakan sertifikasi guru adalah ketimpangan antara daerah perkotaan dan terpencil:

1. Akses Pelatihan yang Tidak Merata: Guru di daerah perkotaan lebih banyak mengikuti pelatihan dan seminar karena fasilitas yang memadai. Sebaliknya, guru di daerah terpencil menghadapi kendala akses dan biaya (Tilaar, 2018).
2. Ketimpangan Infrastruktur: Daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan konektivitas internet, yang berdampak pada pembelajaran siswa (Hidayat, 2021).
3. Minimnya Insentif untuk Guru Daerah Terpencil: Guru yang bekerja di daerah 3T merasa kurang dihargai meskipun menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan rekan mereka di daerah perkotaan (Wijaya, 2022).

Solusi:

1. Program Khusus untuk Daerah 3T: Pemerintah perlu mengalokasikan dana tambahan untuk mendukung pelatihan guru di daerah terpencil.
2. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Penyediaan fasilitas dasar seperti internet, listrik, dan alat pembelajaran perlu menjadi prioritas (Susanti, 2020).

D. Kurangnya Monitoring Pasca-Sertifikasi

Tidak adanya mekanisme evaluasi pasca-sertifikasi menyebabkan banyak guru kembali menggunakan metode pengajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya menjamin kualitas pembelajaran yang berkelanjutan (Susanti, 2020). Monitoring kinerja guru setelah sertifikasi masih menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini:

1. Tidak Adanya Sistem Evaluasi Berkala: Guru sering kali tidak dievaluasi kembali setelah sertifikasi, sehingga sulit untuk mengukur dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran (Arikunto, 2021).
2. Kurangnya Pengawasan oleh Kepala Sekolah: Supervisi kepala sekolah terhadap guru bersertifikasi sering kali bersifat formalitas dan tidak dilakukan secara mendalam (Susanti, 2020).
3. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa guru kembali menggunakan metode pengajaran konvensional setelah sertifikasi karena kurangnya dukungan untuk penerapan metode baru (Nugraha, 2021).

Solusi:

1. Mekanisme Evaluasi Terintegrasi: Pemerintah perlu mengembangkan sistem evaluasi berbasis teknologi untuk memantau kinerja guru bersertifikasi secara berkala.
2. Peningkatan Peran Kepala Sekolah: Kepala sekolah harus dilatih untuk melakukan supervisi yang efektif dan memberikan umpan balik konstruktif kepada guru.

Langkah-langkah Optimalisasi Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

A. Penguatan Pelatihan Pasca-Sertifikasi

Pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi perlu diimplementasikan untuk mendukung guru bersertifikasi di seluruh Indonesia. Pendekatan blended learning (tatap muka dan daring) dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala geografis (OECD, 2020).

Pelatihan pasca-sertifikasi menjadi aspek penting untuk memastikan guru bersertifikasi mampu menerapkan kompetensi mereka secara berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital: Pelatihan berbasis learning management system (LMS) dapat digunakan untuk memfasilitasi akses pelatihan, termasuk bagi guru di daerah terpencil. LMS seperti Google Classroom dan Moodle telah terbukti efektif dalam pelatihan guru (Nugraha, 2021).
2. Pendekatan Blended Learning: Kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka memungkinkan pelatihan yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan kualitas. Pendekatan ini juga mengurangi kendala geografis yang dihadapi oleh guru di daerah 3T (Sudirman, 2020).
3. Kurikulum Berbasis Kebutuhan Lokal: Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah, seperti pendekatan kontekstual untuk daerah dengan keanekaragaman budaya atau fokus pada pembelajaran literasi digital di daerah perkotaan (Wijaya, 2022).

B. Simplifikasi Proses Sertifikasi

Penyederhanaan prosedur sertifikasi melalui platform digital dapat mempermudah guru, terutama di wilayah terpencil. Sistem berbasis portofolio elektronik dapat mempercepat proses validasi (Mulyasa, 2020). Prosedur sertifikasi yang kompleks sering kali menjadi penghambat bagi guru, terutama yang berada di daerah terpencil. Simplifikasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Digitalisasi Proses Sertifikasi: Sistem sertifikasi berbasis digital memungkinkan guru mengunggah dokumen portofolio secara daring dan mengurangi beban administratif (Mulyasa, 2020).
2. Automasi Penilaian Portofolio: Dengan menggunakan teknologi analitik, portofolio guru dapat dinilai secara otomatis untuk aspek-aspek tertentu, seperti kelengkapan dokumen dan format. Hal ini dapat mempercepat proses validasi (OECD, 2020).
3. Penghapusan Prosedur yang Tidak Relevan: Pemerintah perlu mengevaluasi ulang syarat-syarat administrasi sertifikasi dan menghapus elemen yang tidak relevan, sehingga fokus dapat dialihkan ke aspek kompetensi nyata guru (Tilaar, 2018).

Contoh Implementasi:

Di beberapa negara, seperti Singapura, proses sertifikasi guru dilakukan secara otomatis melalui penilaian kinerja mereka di kelas tanpa perlu dokumen portofolio yang berlebihan (Darling-Hammond, 2021).

C. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Evaluasi berkala terhadap kinerja guru bersertifikasi perlu dilakukan dengan menggunakan indikator yang jelas, seperti kemampuan pedagogik dan hasil belajar siswa. Pemerintah dapat melibatkan kepala sekolah dan pengawas pendidikan dalam proses ini (Susanti, 2020). Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa dampak sertifikasi terhadap kualitas pengajaran terus terjaga. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengembangan Indikator Evaluasi yang Jelas: Indikator evaluasi harus mencakup kemampuan pedagogik, inovasi dalam pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Selain itu, indikator seperti keterlibatan guru dalam pelatihan lanjutan dapat menjadi tolok ukur (Susanti, 2020).
2. Peningkatan Peran Kepala Sekolah: Kepala sekolah harus dilatih untuk melakukan supervisi yang lebih mendalam terhadap guru bersertifikasi, termasuk memberikan umpan balik berdasarkan observasi kelas (Rahayu & Andriani, 2021).
3. Monitoring Berbasis Teknologi: Pemerintah dapat menggunakan aplikasi berbasis data untuk memantau perkembangan kinerja guru secara real-time. Misalnya, sistem yang mengintegrasikan evaluasi kepala sekolah, hasil tes siswa, dan pelaporan berbasis komunitas (Halim, 2019).

Konteks Indonesia:

Monitoring saat ini masih bersifat manual dan tidak terstruktur. Pemanfaatan aplikasi seperti "Sistem Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan" (SIM-GTK) perlu ditingkatkan untuk mendukung evaluasi ini (Nugraha, 2021).

D. Peningkatan Insentif Non-Material

Selain tunjangan finansial, insentif non-material seperti penghargaan dan pengakuan profesional dapat meningkatkan motivasi guru untuk terus berkembang (Darling-Hammond, 2021). Insentif non-material sangat penting untuk memotivasi guru bersertifikasi agar terus mengembangkan diri. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Pengakuan Profesional: Guru berprestasi dapat diberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan atau gelar kehormatan, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka (OECD, 2020).
2. Fasilitas Pendukung: Guru bersertifikasi dapat diberikan akses khusus ke fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, atau pelatihan gratis (Susanti, 2020).
3. Karir dan Promosi: Guru bersertifikasi yang menunjukkan kinerja baik dapat diprioritaskan untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi, seperti kepala sekolah atau pengawas pendidikan (Tilaar, 2018).

Studi Kasus:

Di Finlandia, guru yang mencapai tingkat kompetensi tertentu diberi kebebasan untuk merancang kurikulum lokal mereka, yang menjadi bentuk penghargaan non-material bagi mereka (Darling-Hammond, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian ini ditemukan bahwa bahwa sertifikasi guru memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalisme guru, yang berkontribusi pada perbaikan kualitas pembelajaran. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti disparitas implementasi antar daerah, kurangnya relevansi pelatihan sertifikasi, serta minimnya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan sertifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran, diperlukan penyesuaian kebijakan dan perbaikan pelaksanaan agar dampaknya lebih merata dan optimal.

REFERENSI

- Darling-Hammond, L. (2021). "Teacher Quality and Student Achievement." *Educational Policy Analysis Archives*, 27(4), 1–29.
- Suryadi, A. (2019). "Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Hasil Belajar Siswa." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 45–56.
- Setyowati, I., et al. (2021). "Metode Pembelajaran Kreatif Guru Bersertifikasi." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(4), 98–107.
- Rahayu, T., & Andriani, D. (2021). "Tantangan Sertifikasi Guru di Daerah 3T." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(3), 102–113.
- Sukardi, S. (2020). "Birokrasi dan Efektivitas Sertifikasi Guru." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 22–34.
- Sudirman, R., et al. (2020). "Kompetensi Guru dan Kinerja Akademik Siswa." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(5), 75–89.
- Susanti, A. (2020). "Monitoring Kinerja Guru Bersertifikasi." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 14(1), 88–102.
- Yusuf, R. (2022). "Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Guru." *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(2), 101–120.
- Halim, S. (2019). "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Sertifikasi." *Jurnal Pendidikan Nasional*, 10(3), 55–66.
- Wardana, D. (2021). "Optimalisasi Program Sertifikasi Guru." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 19(4), 88–99.
- Nugraha, B. (2021). "Peran Teknologi dalam Sertifikasi Guru." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(2), 72–81.
- Oktavia, S. (2020). "Analisis Efektivitas Program Sertifikasi Guru." *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(1), 45–57.
- Wijaya, H. (2022). "Kesenjangan Pendidikan di Wilayah 3T." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 20(1), 88–100.

- Hidayat, T. (2021). "Peningkatan Kompetensi Guru melalui Sertifikasi." *Jurnal Pendidikan Global*, 5(2), 12–20.
- Wibowo, A. (2021). "Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 18(3), 89–104.
- Mulyasa, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Profesionalisme*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2018). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- OECD. (2020). *Improving Teacher Quality: The Role of Certification Policies*. Paris: OECD Publishing.
- Arikunto, S. (2021). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, N. (2020). *Metode dan Teknik Pengajaran*. Bandung: Alfabeta.